

ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ

Зокиров З.З.

Бухарский областной многопрофильный детский медицинский центр.
г. Бухара. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936997>

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи современной науки в области медицины, проблема гнойно-деструктивного воспаления дыхательных путей у детей остается достаточно актуальной и представляют собой реальную опасность для жизни больного ребенка.

Цель. Анализ результатов эмпирического антибиотикотерапии гнойно-воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей.

Материалы и методы. Нами проанализировано результаты лечения острой бактериальной деструктивной пневмонией (ОБДП) у 74 детей в возрасте от 1-го месяца до 14 лет, лечившееся в отделении детской хирургии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра за период 2021 – 2024 гг.

При анализе поступивших больных в стационар, легочная форма встречался у 25 (34%) случаях, легочно-плевральная форма обнаружено у 49 (66%) больных. Из них у 42 (57%) больных выполнено хирургическое вмешательство в виде торакоцентеза и наложении пассивного дренирования по методу Бюлау, торакотомия произведено 3 (4%) больных, остальные 29 (39%) больных лечили пункционным методом. При анализе результатов бактериологических исследований гнойного содержимого у 39 больных, установлено, что более половины случаев – 21 (54%) возбудителем гнойного процесса был *St.aureus*, в остальных случаях получены следующие результаты: *E. coli* – 6 (15%), *Ps.aeroginoza* – 4 (10%), *St.epidermidis* – 2(5%), ассоциация микроорганизмов – (8%) и «роста не было» - 3 (8%).

Обсуждение. Учитывая, что антибактериальная терапия является неотложной, было бы рационально назначать антибиотики прицельно, с учетом возбудителя и чувствительности его к антибиотикам. Однако выполнение этого требования на начальных, этапах болезни не реально, в связи с этим мы на начальных этапах антибиотики назначали исходя из стафилококковой этиологии, либо грамотрицательной, реже смешанной. Для лечения ОБДП

применяли антибиотики, оказывающее антистафилококковое действие и антибиотиков широкого спектра действия – цефалоспорины 3-поколения (цефтриаксон, роцефин и др.), что клинически дало с первых дней лечения положительный результат. По мере получения результатов бактериологических исследований антибиотики назначали с учетом чувствительности выделенных возбудителей патологического процесса. Уменьшение интоксикации, нормализации температуры, аппетита, уменьшение количества содержимого из дренажной трубки и при пункции, улучшение дыхания, отрицательные результаты бактериологических исследований свидетельствовало о начале ремиссии

Выводы. Этиология ОБДП чаще всего имеет бактериальный характер и вызывается широким спектром возбудителей, среди которых лидируют стафилококк. Исход ОБДП зависит от ранней диагностики и стартовой эмпирической антибактериальной терапии и последующем назначении антибиотиков с учетом чувствительности выделенных возбудителей патологического процесса.

References:

1. Umarov B. Y. THE NATURE OF NECROBIOTIC PROCESSES OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 9-10.
2. Абдурахманов М. М., Умаров Б. Я. УЙҚУ АРТЕРИЯЛАРНИНГ АТЕРОСКЛЕРОТИК ШИКАСТЛАНИШИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ҚОН ТОМИР ДЕВОРИ ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯСИ ДАВОЛАШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 2. – С. 52-55.
3. Абдурахманов М. М., Умаров Б. Я. ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 621-622.
4. Абдурахманов М. М., Умаров Б. Я. РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2020. – №. 1. – С. 55-59.
5. Абдурахманов М. М., Умаров Б. Я. РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В УЛУЧШЕНИИ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ //ТОМ-I. – 2019. – С. 138.